

apenado Pavão

opinião como direito

DA BANCA DE JORNAL AO DIÁRIO OFICIAL: A república em quadrinhos

fevereiro 14, 2026 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 14 – vol. 02 – n. 14/2026

Na infância e na adolescência, como tantos da minha geração, fui leitor compulsivo de quadrinhos. Não havia presente mais certo que uma revistinha — pouco importava se vinha de farmácia, banco, companhia aérea ou loja de esquina. Se tivesse quadrinhos, tinha magia. E eu me entregava a ela com a disciplina de um colecionador e a devoção de um crente.

Cada personagem ocupava seu lugar na minha pequena galeria de heróis. Eu tinha especial apreço por **Recruta Zero**, sempre às voltas com suas estratégias para escapar do trabalho duro; por **Mickey**, que resolvia tudo com otimismo quase ingênuo; e, claro, por **Tio Patinhas**, cuja obsessão por moedas cintilantes era compensada pela genialidade econômica — ou pela caricatura dela.

Mas meus favoritos secretos eram mesmo os **Irmãos Metralha**. Talvez porque, por mais que arquitetassem maldades mirabolantes, terminavam invariavelmente derrotados. Havia ali uma pedagogia simples: o mal pode até ser esperto, mas costuma tropeçar na própria ganância.

A **Turma da Mônica** também esteve presente, ainda que com menor impacto afetivo. Não por demérito literário, mas porque as primeiras leituras já haviam sedimentado em mim uma espécie de fidelidade emocional aos personagens anteriores. A infância, como se sabe, escolhe seus ídolos com critérios que a razão adulta jamais compreenderá.

O que eu não imaginava é que, décadas depois, ao atravessar a terceira idade, veria a ficção ganhar corpo nas páginas do noticiário.

Não, não se trata de dizer que nossos recrutas contemporâneos sejam responsáveis por sandices institucionais. A crítica é outra. Nos quadrinhos, a hierarquia e a disciplina eram aplicadas com rigor cômico aos subordinados, enquanto os superiores, caricatos, davam as ordens e recolham os louros. Hoje, parece que a disciplina continua seletiva — mas o humor desapareceu. O que antes era sátira tornou-se crônica.

Não se confunda o leitor: não defendo que algum Sargento Tainha moderno ligue o motor do Jeep e resolva embargar prédios públicos. Isso seria roteiro de desenho animado — e eu correria o risco de me transformar num Pateta institucional. O que se espera, ao menos, é que os “Huguinhos, Zezinhos e Luizinhos” da vida pública tenham utilidade além de segurar baldes de cal enquanto alguém pinta a fachada da moralidade.

Hoje quase não vejo revistinhas em papel. A edição eletrônica tomou o lugar do papel amarelecido. Mas os personagens continuam circulando — agora com mandato, microfone ou cargo comissionado.

Os Tios Patinhas seguem calculando curvas de arrecadação como se cada tributo fosse mais uma moeda no cofre. Os Patetas discursam sobre a fluidez inorgânica do etéreo — seja lá o que isso signifique — com a segurança de quem sabe que ninguém ousará pedir tradução. A Margarida escreve conselhos em diários institucionais que ela mesma ignora. A Maga Patológica perdeu o mapa, mas não a retórica. O Donald já não tem voz: restou-lhe a rouquidão de quem fala muito e convence pouco.

Mas o quadrinho mais atual — e mais persistente — é aquele que ganhou edição comemorativa dos últimos trinta anos: o Almanaque dos Irmãos Metralha.

Eles mudam de figurino, trocam de sigla, atualizam o discurso. O que não muda é a vocação para participar do baile da impunidade. Antes eram caricaturas simpáticas que falhavam no último segundo. Hoje parecem protagonistas de uma narrativa em que o erro não gera consequência, apenas reeleição.

O tempo passa. O papel desaparece. A tinta dá lugar ao pixel. Mas certos personagens resistem com notável vitalidade.

Sinto saudades do tempo em que os quadrinhos eram apenas revistinhas da minha infância. Ali, pelo menos, a moral da história vinha no último quadro. Aqui, na República em balões de fala, a história termina sempre com um “continua no próximo capítulo”.

E o próximo capítulo, suspeito, já está em impressão.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

★ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PLURALISMO POLÍTICO E DIREITO DE MANIFESTAÇÃO
outubro 28, 2021
Em "Jurídico"

A FUNÇÃO DO TCU NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
janeiro 7, 2026
Em "Ensaios"

O QUADRILÁTERO MUNDIAL
janeiro 4, 2026
Em "Ensaios"

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constituição) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O SALÃO DOS ESPELHOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

DA BANCA DE JORNAL AO DIÁRIO OFICIAL: A república em quadrinhos

O SALÃO DOS ESPELHOS

A ILUSÃO DAS RESSIGNIFICAÇÕES PENAIS

O APARELHO QUE SABIA DEMAIS

A ÉTICA NÃO PEDE LICENÇA

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G. PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**